

**B15 第四本徵文明和中共非對等不可戰勝但必滅:世界國家聯盟圍剿或美國斬首是
解決中共唯二之道**

**4th Civilization and CCP Invincible but Mortal: Union Extermination and US
Decapitation Are the Only Two Ways to End CCP
阿紫宝宝(Henry Hill)**

We will disembark the 4th Culture after we exterminate CCP by Union Extermination and US Decapitation.

和平是世界的群体同一性，战争从来是非必要的，第四文明由此起锚扬帆，希望全世界都能达到彼岸，我即是那个真理海洋中的摆渡人，也是全世界有史以来第一位矩阵军事学成就者和首位破解连山八卦、归藏八卦、文王八卦、门捷列夫 Mendeleev 的元素周期表归于两个方程者： $\oint E \cdot dl$ 和连续性方程（ $\epsilon=u$ ），三卦定乾坤。

依据自由价值观差异化（选择性、相对、有限、特征）原则，安倍晋三的相对而有限之自由价值观永远也不可能驱动得了这艘无限大的世界大船，更加拯救不了世界末日，第四本征文明才是唯一之路，否则，船毁人亡就在眼前。安倍晋三已经用自己的生命证明了自己的错误，他永远也不会认为坐在自己对面和自己会谈的人有一天会杀了自己，还要谋杀自己亲爱的妻子。全人类、全体中华民族、全体日本人清醒过来：我们必须立刻用第四本征文明即中天文明规则来解决世界末日危机，包括俄罗斯的民族问题、中共的国家恐怖主义政党问题和美国的毁灭台湾问题。

闫丽梦博士、墨博士、路德博士，共匪非对称不可战胜，即从内部几乎无法完成革命，你们提出的国家田忌赛马我帮忙用数学根结出其本质，帮我推荐和打开世界话语权，结束之时诸位也不用再受国家恐怖主义威胁，同时拯救民族和世界，拜托，我就是真正的北戴河国家主席提名人，也正在遭受国家恐怖主义谋杀，谋杀闫丽梦博士是几十亿美元，谋杀我是几百万亿美元不止，万国底定日我敬诸位一杯。

如果再耗下去，YY、白纸革命中所有的女生、四通桥勇士等在国家暴力下将全部如刘晓波死绝；我身后站着国家高层很多力量，等等，请闫丽梦博士、路德博士、非洲黑人墨博士立刻帮我获得世界话语权，让最快速解决中共的中外联合方案得以立刻执行，这个我绝对在行，诸位的功劳、包括老拜登和我身边各大家族的功劳，全部在世界和平之后的庆功会上协商解决，现在必须共度难关，否则美国毁灭台湾、俄罗斯毁灭乌克兰和全世界、中共毁灭全中国，各位台湾同胞、北村先生，务必倾力帮忙。

中共非对等不可抗拒也不可战胜但必灭。梁冠军亲自起诉闫丽梦博士，然后安全忠和梁冠军拿着几十亿美元 W 要在法律上耗死闫丽梦博士，显然，安全忠和梁冠军手上针对闫丽梦博士的几十亿美元是来自中共的国家力量，众所周知，一个家破差点人亡的弱女子闫丽梦如何能对抗你们这种十亿美元以上的中共国家力量的悍然攻击和迫害？对于作为个人而言的弱女子闫丽梦 U 来说，几十亿美元 W 显然是天文数字，如同大象踩死蚂蚁的国家暴力恐

怖主义，梁冠军、安全忠堪称国家本·拉登，闫丽梦则是个人 911 遇难者，从而构成闫丽梦（路德）个人 911 原则、安全忠（梁冠军）国家恐怖主原则，怎么赢？赢不了，惟有徒增悲惨。全世界只有立刻动用国家联盟武力围剿或美国斩首才有可能终结末日狂犬中共，美国的核武器斩首或西班牙斗牛士的跳岛战术加砍马脚一剑穿心 A、全世界国家同盟的围剿 B 是解决中共的唯一良方。

在武力至上的丛林时代，人与野生动物无异；在权力至上的绝对丛林时代（毛骨悚然），人与任人宰割的畜牲或刑场刽子手一样（毛里求死 Mauritius）；今天，人们进入第四文明时代，不再是人与动物纠缠不清，同时脱离了连猪狗都不如的畜牲境界和刑场酷刑时代，进入六位时成时代：独立 A、和平 B、平等 C、自由 D、自主（民主）E、博爱 F，毛病没有的幸福生活。

在原始社会或其延伸中，人们武力至上即特征至上而本征绝对归零、解体、毫无信用，与畜牲毫无两样，这就是丛林社会；后面在部落、部落联盟、国家等组织形式中，单方的权力至上导致本征绝对归零后特征跟着绝对归零之双归零，这就是绝对丛林社会，可就在这个时候，作为无分别的货币开始流行并逐步建立起货币信用体系，人类开始进入第一本征文明时代，即资源立足本征时代，称之为第一本征文明、单一本征文明。今天，第二本征平衡了中间物人界的实力之权力、武力、势力等，阴阳和、化以正，中天得以平衡而世界太平、乾坤稳健，第四本征即中天信用本征确立，这个文明称为第四本征文明、第四文明或中天文明、信用文明，此时，货币信用开启的文明达到了普遍化程度。

现在全世界最先进的国家是美国，其只有关乎国家安全的国土本征，属于第一本征，首出庶物的基于同一性和平的产业资源性第二本征从未建立，全世界有史以来万国都一样，于是，基于前提性本征的天地复明、大明终始、云行雨施从未实现，人们从武力至上的原始社会到权力至上的绝对丛林社会，没有最惨只有更惨，最终导致今天全世界拿着核武器准备对扔而进入末日时代。

今天，基于同一性和平的第一本征（大地本征）和基于首出庶物（万国咸宁）的第二本征（天本征）经由双本征数学得以人类历史上以迄今为止首次建立，自然而然，人们首次在第二本征层面上实现无分别的真正光明之法律正义、真正强健的人心之根制度，第二本征为比第一本征更深一层的前提性本征，法律正义上无分别的大明终始（天地复明）、人类有史以来首次首出庶物（万国咸宁）的统天制度万物资始，从而构成第二本征大明终始（天地复明）原则，也就是说，人类基于双本征的真正和平时代到来，法治上大明终始、天地放光明，制度上抵达人心之根层面，万物、

1. 双本征六位时成原则、文明本征原则

如果一个国家、民族、地区、群体、集合以至世界 W 不和平，那么，其即是存在或者潜在危险以至全部被灭绝的，也不可能是稳定的，群体或者集合 W 在经过一定的震荡之后趋于稳定（安全、没有风险），这就是和平（不动荡）先于稳定（安全、无险）原则；反之，其亦构成不和平先于不安全（动荡不安、动荡、危险、毁灭、末日）原则。

对于任意一个集合 $W=\{W_i, i \in Z\}$ ，其在无差异化情形下的总量集成为 $U=\sum W_i$ 、价值总量集成为 $Q=\sum \eta_i W_i$ 、 η_i 为权重，此时，集合 W 只要在内部存在着任何不同、差异、矛盾等即存在着如下的事实或潜在的可能性：自相残杀的惨剧、相互抵消的损耗或损毁、安全危机（隐患）或潜在安全危机（隐患）、毁灭或对外战争、末日等，这就是差异化无和平原则，依据相反（不同）不相容原则、矛盾律、同一律，其必然有同一先于安全（和平）原则、不同一（差异化）不太平原则、不同一差异化原则，由此导致构成和平（安全）群体同一性原则，依此类推至于国家、民族、社会、地区、群体等同理成立。

对于任意一个集合 $W=\{W_i, i \in Z\}$ ，其在无差异化情形下的总量集成为 $U=\sum W_i$ 、价值总量集成为 $Q=\sum \eta_i W_i$ 、 η_i 为权重，于是，如果集合 W 只要在内部存在着不和平、不安全、木马、背叛、差异化、灾难人祸或其可能性的因素或成份，那么，依据同一律、同一先于安全（和平）原则、差异化无和平原则、相反（不同）不相容原则、矛盾律，不安全的集合 W 必然是现场的 $Q' < Q$ 甚至 $U' < U$ 的，同一先于安全（和平）原则中事物集合 W 的同一（安全、不差异化）与和平是保持同一的，则同一律下的不和平集合 W 必然是差异化或潜在差异化的，这就是集合（群体）不和平即差异原则、集合（群体）不和平不同一原则、不和平不同一原则；相反，依据同一律、同一先于安全（和平）原则，同一先于安全（和平）原则中事物集合 W 的同一（安全、不差异化）与和平是保持同一的，和平的集合 W 必然是同一的，这就是集合（群体）和平同一原则、集合（群体）和平（安全）同一性原则、和平同一原则，依此类推至于（集合、群体、国家、民族、社会、地区）和平（安全）同一（性）原则、和平本征原则、和平同一原则等同理成立。

对于任意一个集合 $W=\{W_i, i \in Z\}$ ，其在无差异化情形下的总量集成为 $U=\sum W_i$ 、价值总量集成为 $Q=\sum \eta_i W_i$ 、 η_i 为权重，如果和平 P 不是同一 U 的，那么，依据同一律、不同一差异化原则，和平 P 即是差异化的，记为结论 F ；然而，依据和平同一原则，其是同一的、非差异化的，记为结论 G ，此时，令 $R::P$ 是同一的、 $S::P$ 是差异化的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得和平非同一（本征）否定原则和平同一（本征）原则，也就是说，和平是任何集合、群体、国家、民族、社会、地区存在的唯一前提，如同植物根生，结合真实根生原则、同一律，随之构成和平集合（群体、国家、民族、社会、地区）唯一存在前提原则、和平根生原则、真实同一（本征）原则、和平真实原则，与信用花开原则构成根生花开原则。

不和平不同一原则、和平同一原则、同一先于安全（和平）原则、不同一（差异化）不太平原则，构成了和平同一原则的支柱。

对于任意一个和平的集合 $W=\{W_i, i \in Z\}$ ，其在无差异化情形下的总量集成为 $U=\Sigma W_i$ 、价值总量集成为 $Q=\Sigma \eta_i W_i$ 、 η_i 为权重，依据和平同一原则、和平根生原则、同一律，集合 W 中任意元素 W_i 之间不能有任何的冲突、矛盾、不平等或潜在的不平等，否则其即违反和平同一原则，即和平投射在元素、人、组织、国家上面等就是无分别平等的本征、本征根，从而构成（集合、群体、国家、民族、社会、地区）平等同一（本征）原则、平等根生原则即和平（平等）根生原则、法律面前人人平等原则、平等原则、平权原则。

对于任意一个集合 $W=\{W_i, i \in Z\}$ ，元素 W_i 之间的自由，比照胎儿脱离母体的那一时刻，因此，自由是万物、生命独立的标志，从而构成自由独立原则。

自主、民主是万物、生命主动的起点，从而构成自主（民主）主体（生命）主动原则、自主（民主）主动原则。

依据无分别绝对原则、绝对无限大原则，社会 W 中任何人民主、自主是无分别的驱动性特征 P 至上： $P \rightarrow \infty$ ，本征 Q 随之绝对归零，社会随之解体，共产主义社会大都几年、几十年就解体即是如此原因，归根结底就在人人民主、自主的驱动性特征至上，从而构成自主（民主）驱动性特征至上原则、自主（民主）损耗（支出）原则；为了解决上述问题，人们得救的唯一之路是构建资源支持性的本征架构，即基于产业（劳动力）、智慧（精英智慧）、技术、教育、人才、慈善等之资源性本征博爱即首出庶物，博爱本征称之为比照云行雨施的天本征、上天本征，人们才能无害通过、失足得救、过当阻停，这就是博爱资源性（支持性）本征原则、博爱产业（劳动力、智慧、精英智慧、技术、教育、人才、慈善）原则、博爱（大爱）首出庶物（万物资始）原则，人们在产业（劳动力）、智慧（精英智慧）、技术、教育、人才、慈善等中经由制造创造商品、价值等并称之为有别于自然的庶物以资始，由此可见，基于产业（劳动力）、智慧（精英智慧）、技术、教育、人才、慈善等之博爱是民主、自主社会、集合、群体、国家、民族、地区和个人成立、发展的第一前提，从而构成基于产业（劳动力）、智慧（精英智慧）、技术、教育、人才、慈善等之博爱先于民主（自主）原则、民主（自主）第一定律（原则）。

和平是集合、群体、国家、民族以至宇宙乾坤存在的第一定律（原则），从而构成和平第一定律（原则）；平等则是人格独立的第一原则，从而构成平等独立第一原则；自由是万物独立的起点和标志，从而构成自由万物第一定律（原则）、自由独立第一原则；自主（民主）是主体（生命）主动原则的最基本起点，从而构成自主（民主）主体（生命）第一定律（原则）。

对于任意一个集合 $W=\{W_i, i \in Z\}$ ，集合或社会的和平本征中的事物的各个元 W_i 是特征独立的，相互之间是自由的，也就是说，独立的特征元素是无分别本征的前提，从而构成独立先于本征原则、独立先于特征原则；与此同时，和平本征规定集合 W 集合或社会的和平本征中的事物的各个元 W_i 必须是平等的，作为和平本征的直接结果，进而依据本征先于自由原则、同一律，和平先于平等而先于自由，从而构成和平先于平等原则、平等先于自由原则，依此类推至于任何集合、群体、国家、民族、社会、地区的普遍情形同理成立。独立日作为美国的国庆节是有道理的。

由此可见，独立的特征元 A、和平的本征社会 B、平等独立的个人地位 C（称为第一本征体系、比照植物立足的大地本征）、万物出世的自由社会 D、民主的主体社会（人格社会）E、[基于产业（劳动力）、智慧（精英智慧）、技术、教育、人才、慈善等之]资源性博爱本征体系 F 即第二本征体系（比照云行雨施的上天本征），称之为六位时成（体系），第二本征体系首出庶物再去支持社会和平本征（第一本征体系）B（如同喇叭负载的前端阻抗）、平等地位 C、自由规则 D、主体社会 E（如同电阻）和第二本征体系 F（如同电源内阻），构成了比照 KVL 回路的新文明的支持资源性双本征制度，取代了奴隶制度的剥削奴役和共产主义活摘器官的血奴制度，（比照电池的）框架本征（第一本征）、资源本征（动力本征）构成了双保险的双本征（社会）体系（群体、国家、民族、社会、地区），世界的动力时代随之到来，混乱局面随之终结，人们期待了几千年的真正安全包括生命安全得以保障，人们首次在第二本征层面上实现无分别的真正光明之法律正义、真正强健的人心之根制度，第二本征为比第一本征更深一层次的前提性本征，法律正义上无分别的大明终始（天地复明）、人类有史以来首次首出庶物（万国咸宁）的统天制度万物资始，基于双本征的数学称为本征数学，从而构成第二本征大明终始（天地复明）（原则、天地放光明）、第二本征人心之根（民心、民意）原则、双本征（社会、体系）安全（双保险）原则、第二本征统天原则、乾元统天原则、第二本征万物资始（首出庶物、万国咸宁）原则，天上掉馅饼、下老婆。

独立的特征元 A、和平的本征社会 B、平等独立的个人地位 C（称为第一本征体系、比照植物立足的大地本征）、万物出世的自由社会 D、民主的主体社会（人格社会）E、[基于产业（劳动力）、智慧（精英智慧）、技术、教育、人才、慈善等之]资源性博爱本征体系 F 即第二本征体系，即独立 A、和平 B、平等 C、自由 D、自主（民主）E、博爱 F 构成了双本征六位时成原则、双本征统天（六位时成）原则、第二本征（天本征）六位时成原则、六位时成统天原则、统天六位时成原则、A 独立先于 B 和平先于 C 平等先于 D 自由先于 E 自主（民主）先于 F 博爱原则即六位时成原则，包括各个组合原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

第一本征为地本征（本征根为坤元），地位为地即处于立足性层面而比照外电路；第二本征为基于产业（劳动力）、智慧（精英智慧）、技术、教育、人才、慈善等之资源性博爱本征（本征根为乾元），地位为天却处于前提性层面而比照内电路，第一本征和第二本征构成乾坤天地层面。第一本征和第二本征构成并称为双本征体系；第一本征和第二本征统称为平台本征。

人类社会的本征 A（地）、第二本征 B（天）和两个本征之间的特征实力 C（即拜登的从实力出发、人界），其中实力 C 包括武力、权力、优势对比等，其构成的本征称之为第三本征，特征实力 C 称之为世间、物界、人界、中间界，此时，基于产业（劳动力）、智慧（精英智慧）、技术、教育、人才、慈善等之资源性本征博爱即首出庶物（第二本征）E，平衡了中间物人界的实力之权力、武力、势力等，阴阳和、化以正，中间物人界得以平衡而世界太平、乾坤稳健，此时，第一本征 A、第二本征 B 和中天 C 天人地三界合一，构成一个凌驾于三界、三者（A、B、C）、三大本征之上的第四本征，称之为中天本征、信

用本征、诚信本征、天人合一本征，这个文明称为第四本征文明或中天文明，随之构成中天信用本征原则。

在原始社会或其延伸中，人们武力至上即特征至上而本征绝对归零、解体、毫无信用，与畜牲毫无两样，这就是丛林社会；后面在部落、部落联盟、国家等组织形式中，单方的权力至上导致本征绝对归零后特征跟着绝对归零之双归零，这就是绝对丛林社会，可就在这个时候，作为无分别的货币开始流行并逐步建立起货币信用体系，人类开始进入第一本征文明时代，即资源立足本征时代，称之为第一本征文明、单一本征文明。今天，第二本征平衡了中间物人界的实力之权力、武力、势力等，阴阳和、化以正，中天得以平衡而世界太平、乾坤稳健、完整性稳定，第四本征即中天信用本征确立，这个文明称为第四本征文明、第四文明或中天文明、信用文明，此时，货币信用开启的文明达到了普遍化程度，从而构成中天（信用）稳定原则。

人类登陆文明的诺曼底（Normandy）在哪里呢？显然，就是货币金融领域，尤其是通货领域，这是人类抢滩文明的第一阵地，这是人类文明起源的发源地，从而构成货币（信用）人类文明发祥地（起源）原则。

文明是脱离野蛮状态的，如同工业上的抗失败体系，因此，文明是人们脱离野蛮的群体同一性，从而构成文明人类同一性原则、文明同一性原则、文明普遍（一般）原则，文明与和平是一样的，随之又构成文明和平同一原则，依此类推，普通法是普遍的，那么，其一定是文明的，从而构成普通法文明原则。

与此同时，本征是人类社会的第一个群体同一性，特征不是普遍的，此时，依据文明同一性原则，任何人不难判断，文明只能是本征层面的而不可能是非普遍的特征层面上的，从而构成文明本征原则，依此类推至于普通法本征原则、和平本征原则等同理成立。

自用是事物脱离其他约束后的不受限状态或受限可忽略状态，至于具体什么状态是无法确定的，从而构成自由测不准原则、自由不确定（无法排除）原则。

依据自由测不准原则，自由比照量子力学中所有不受限制的波函数 $\psi_j(j \in \mathbb{N})$ 状态描述的集合 \mathbf{Q} ，因为特征根、本征根、边界条件都是可确定甚至可唯一确定的，所以，测不准的自由不可能是任何根、特征根、本征根、基准等，此时，依据同一律，自由是波函数的状态集合，即自由是状态的、区间的、波函数的，从而构成自由状态（区间、集合、波函数集合）原则、自由非特征根（非本征根）原则。

价值在本质上确定着有无、多少、大小，价值观是价值的框架性导向，从而构成价值本质原则、价值观大方向（差异化）原则、价值观框架性（导向）原则、价值观包络面（enveloping surface、envelope、包络线）原则。

依据价值观大方向（差异化）原则、自由状态（区间、集合、波函数集合）原则、自由非特征根（非本征根）原则，自由价值观是在自由的基础上建立起价值本质上的大方向，即属差异化的，从而构成自由价值观差异化（选择性、相对、有限、特征）原则。

依据本征同一性原则、自由价值观差异化原则、文明本征原则、同一律，本征是集合、群体事物中的同一性，自由价值观是差异化的、选择性的，显然不可能是本征同一的，即只

能作为本征、文明、和平的前提、条件等，而不可能是本征、文明、和平本身，从而构成自由价值观非本征（文明）原则。

依据自由价值观差异化（选择性、相对、有限、特征）原则，安倍晋三等把自由主义价值观作为引领世界前进的灯塔和基准，有限的自由价值观显然不可能作为至上而无限的灯塔或基准，其中至少留下让共匪等渗透、颠覆的后门而象如今的美国一样几乎死无葬身之地，从而构成自由价值观引领世界（解决问题）否定（错误）原则和自由价值观无法（不可能）引领世界（解决问题、解决末日）原则、自由价值观非解决原则、自由价值观非末日解决原则。安倍晋三错了，不仅害死了自己、害死了日本，也正在害死全世界，随之构成安倍晋三自由价值观害人害己原则：有限的自由价值观不可能驱动得了这艘无限大的世界大船，也不可能拯救得了世界末日，第四本征文明才是唯一之路，否则，船毁人亡就在眼前。

由此可见，引领世界、解决末日危机的只能是六位时成的第四本征，荡荡天门万古开，几人归去几人来。安倍晋三已经用自己的生命证明了自己的错误，他永远也不会认为坐在自己对面和自己会谈的人有一天会杀了自己，还要谋杀自己亲爱的妻子。全人类、全体中华民族、全体日本人清醒过来：我们必须立刻用第四本征文明即中天文明规则来解决世界末日危机，包括俄罗斯的民族问题、中共的国家恐怖主义政党问题和美国的毁灭台湾问题。

2. 美国（制度）新文明好望角原则

共产党是差异化的斗争系统，因此不可能具有任何正常的本征系统，但有活摘器官、杀人越货的反向罪恶本征系统，因此就是一个高压锅系统、温压炸弹系统，特征的差异化至上则其本征一定是被完全解体，一死死全家、一灭灭全门，最后一定死得有史以来最凄惨的，从而构成共党分裂党原则、共党解体党原则、中共国解体国原则。

全世界经济最发达、最先进的美国有产业本征系统、技术本征系统、金融本征系统，但以获得性利益至上为驱动即具有至上的地盘上的扩张和价值上的绝对收敛，也就是特征至上的，其必然直接导致无分别同一的本征解体，即利益至上解体美利坚合众国，这就是古罗马式的衰微，从而构成特征至上解体美国（本征）原则、利益至上解体美国原则、美国分裂国原则、美国解体国原则。美国的一众精英可能怎么也没想到，大家赖以生存的资本市场利益模式竟然就是自己量身打造的金棺材银盖卦，极准的美国版《推背图》。美国和中共的死因都是特征利益至上，堪称不是一家人不进一家门。

俄罗斯是对外入侵的特征之武力至上，日本是特征的民族洁癖至上（如日本对穆斯林民族滴水不入）和门阀至上，大英帝国是特征的贵族至上，法国是左棍本征自由至上而特征全灭绝，德国是利益至上而本征灭绝（如疫情中拦截美国口罩），欧盟和美国一样是金融利益至上而本征绝对归零，共产主义国家是名义上的财产本征至上而实际上特权至上而本征灭绝，印度是宗教至上而特征灭绝，印度尼西亚是利益至上而本征灭绝，马来西亚是特权至上而本征灭绝（向中共人矿中国人的手法看齐），澳大利亚利益至上、仇恨至上（如二战中将几十万日军全部消灭）而本征至上，等等，全世界最先进的几个国家、国家联盟都在上面，剩下国家的毛病比上述的多很多，由此可见，全世界有史以来，资源本征制度、双本征制度从来就没有存在过和建立过，但美国的产业制度、开放市场制度（门户开放制度）、美元制

度是最接近真理性双本征体系的，于是，基于美国制度的改革是进入新文明的最短路径，美国是全人类跃迁进新文明的好望角，从而构成美国（制度）新文明好望角原则、美国好望角原则。

中俄同盟基于打败美国、吞并欧洲而差异化的战争至上、武力至上，则本征必然完全解体而不可能是合法的，最终一定会踏上二战中日本军国主义武力至上、纳粹德国战争至上而本征灭绝之路，未曾注生先注死，就象注水的牛肉一样，看起来听诱人的，其实是死路一条的：日本军国主义、德国纳粹主义外加现在的中俄抱团取火主义，全是最灭绝人性的馊主义。

中美关系回不去了，中共就彻底转投摧毁欧洲和世界的俄罗斯抱团取火，是一种相互取暖的本征至上而必然灭绝任何特征元素，从而构成中俄抱团取火特征灭绝原则，由此可见，中俄抱团取火特征灭绝和新冠病毒毒死全世界是一个套路，随之又构成中俄抱团取火新冠病毒原则。

新冠病毒通过无分别的本征关系感染人群、毒死全世界，因此冠状病毒即是本征病毒。

利益至上是获得性特征至上；安全至上是对外防御、对内防范的保险箱功能，即以抗不安全因素为条件的对外范围延伸和对内清洗镇压之条件至上，无分别的本征随之绝对归零，这就是（国家）安全至上本征灭绝原则、（国家）安全过犹不及本征灭绝（不合法、合法性灭绝）原则、防卫过当（过犹不及）本征灭绝（不合法、合法性灭绝）原则、防卫过犹不及本征灭绝（不合法、合法性灭绝）原则。

人类迄今为止的社会、国家、民族体系都没有首出庶物的资源性第二本征系统即上天本征系统，即首出庶物从未发生过；今天，天本征首出庶物，双本征制度第一次成为可能，

在武力至上的丛林时代，人与野生动物无异；在权力至上的绝对丛林时代（毛骨悚然），人与任人宰割的畜牲或刑场刽子手一样（毛里求斯 Mauritius）；今天，人们进入第四文明时代，不再是人与动物纠缠不清，同时脱离了连猪狗都不如的畜牲境界和刑场酷刑时代，进入六位时成时代：独立 A、和平 B、平等 C、自由 D、自主（民主）E、博爱 F，毛病没有的幸福生活。

3. 独立先于本征（国家、民族、地区、群体、集合以至世界乾坤）原则

美国独立战争、印度的独立运动、蒋介石的抗日战争等是国家独立战争或运动；林肯的解放黑奴运动、各种人权运动、大宪章运动（贵族不受王权宰割的人格独立运动）等是人权、人格独立运动；然而，VIP 的是，在生物科学年代，科技竟然允许人体器官在不同个体之间进行移植，救人之路变成国家恐怖主义大屠杀之不归路，所有的活摘器官只需要共匪政权的一个谎言而无需任何法律或者真相，此时，器官独立成为全人类每个人安全的首要权利，否则每个人都可能是下一个的李文静、胡鑫宇、12 岁双胞胎兄弟等，这就是人类的器官独立宣言，不久之后人类可能还需要基因独立宣言、性器官独立宣言等。

在西藏公路的两边，经常出现驴友们自发的男女混帐，然后到处都是避孕套；任何人送羊入虎口或进羊群，下场一样很血腥，依此类推至于普遍情形同理成立

制度性的国家不独立、人格不独立、器官不独立、基因（HLA 配对）不独立是本征至上，包括现在中俄同盟无限军事武装俄罗斯都是本征至上，则特征、个人、财产、权利等全部被灭绝，国家、社会、同盟、个人随之不合法而被完全解体、灭绝、如同纽伦堡审判一样被判处死刑，从而构成制度性的国家不独立（人格不独立、器官不独立、基因不独立、HLA 配对不独立）本征至上特征灭绝原则。

比如，在人类社会，人们在生物层面是相互独立的，在生理层面是不相互独立的（如婚姻和器官移植），在权利层面也是不相互独立的（如某地警察通过控制上海民营企业家的父母来逼迫受害者认罪），因此，生物甚至化合物的本征方程都不能按照纯数学的来计算，由此而来，生物、生理、权力等本征称之为广义本征、一般本征、普通本征，个体独立的本征称为特征本征即我们数学意义上所说的数学本征，生物、生理、权力等本征的尺寸称之为本征海拔（高度、深度、纵深），从而构成事物数学本征不同原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

如广东梅州一名 19 岁的女大学生李文静离世，捐出器官“救了 5 人”、一位女士“因颅内动脉瘤破裂出血”没有抢救回来而一人“救了 6 个人”、胡鑫宇、云南 12 岁双胞胎兄弟等，如果家里有孩子，千万不要冒傻气去做什么体检或者献血之类的事情，那等于是在给魔鬼递刀子，让它挖你家软肋的“人矿”，在广义本征中，任何人只要存在一个相通的本征漏洞、隧道，那么，其生命即（可能）被极权制度所剥夺，因此，任何事物（特征）在广义本征层面上的任何不独立因子都是在给魔鬼递刀子，该系统的本征 W 即是反向、如刀、负面、刑事犯罪、反人类（危害人类）之短路的，这就是零解本征，从而构成特征不独立本征短路原则、零解本征短路原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果一个系统 W 的部分或全部短路零解本征 Y 是成立的，那么，其元素 $W_i(i \in Z)$ 的任何特征 $q_{ij}(i, j \in Z)$ 都是有效的，记为结论 F ；然而，零解本征 Y 取消所有的权利界限而直接活摘器官等，随之令其特征无效，记为结论 G ，此时，令 $R::P$ 是同一的、 $S::P$ 是差异化的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（非数学）特征不独立（零解本征）否定（错误）原则和（非数学）特征不独立本征不成立原则、零解本征不成立原则、零解本征非解（无解）原则、（非数学）特征不独立非解（无解）原则、（特征）独立先于本征原则、（特征）独立先于不短路原则、特征（本征）短路非解（无解、无效）原则、特征（本征）短路本征无效（非解、无解）原则，依此类推至于社会、集合、群体、国家、民族、地区和个人等普遍情形同理成立。

在数学上，如果矩阵的特征元不独立，我们比照矩阵中的消公约数的方法消除一切不独立因子而获得其质因素意义上的本征解（如果该矩阵还有解的话），但这种情形在非数学的广义矩阵上即为不成立之零解，由此来看，数学矩阵及其本征对应生物学意义上的矩阵及其

本征，非数学的广义矩阵及其本征对应生理、权力意义上的矩阵及其本征，后者同时具有特征不独立即无效、无解，归根结底，非数学矩阵（本征方程）和数学矩阵（本征方程）是完全不同的，但两类的零解都直接导致本征短路，从而构成非数学矩阵（本征方程）先于数学矩阵（本征方程）原则、（本征）零解无效先于（一切）数学矩阵（本征方程）原则、（本征）零解无解原则。

在数学上或广义本征上，对于任意一个矩阵 W ，如果其特征元 W_i 是不独立的，依据特征（本征）短路本征无效（非解、无解）原则，其本征方程 Q 是短路、无效（无法排除）的即属常态的，记为结论 F ；然而，依据矩阵及其本征方程的数学矩阵原始定义，矩阵 W 的有效本征方程都是基于独立的特征元 $W_i(i \in Z)$ ，其本征方程 Q 和特征（本征）的任何短路都是必须予以排除的，记为结论 G ，此时，令 $R::Q$ 是短路或无效（无法排除）、 $S::$ 本征方程 Q 和特征的任何短路都是必须予以排除的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（特征）非独立本征否定（错误）原则和（特征）非独立无本征（不本征、本征无解）原则、（特征）独立先于本征（第一本征、第二本征）原则。

依据六位时成原则即 A 独立先于 B 和平先于 C 平等先于 D 自由先于 E 自主（民主）先于 F 博爱原则、国家不独立（人格不独立、器官不独立、基因不独立、HLA 配对不独立）本征至上特征灭绝原则、（特征）非独立无本征（不本征、本征无解）原则、（特征）独立先于本征原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，独立是一切本征（第一本征、第二本征）成立的前提，任何国家、社会、系统、集合只要存在不独立、短路、零解成分，其本征即是不可能存在的，任何国家、民族、地区、群体、集合以至世界乾坤 W 即是完全解体、灭绝而不可能存在的，最多也是在作临死前的挣扎，同时是绝对的，从而构成国家不独立（人格不独立、器官不独立、基因不独立、HLA 配对不独立）否定（错误、完全解体、灭绝、危害人类、反人类、反物质、垂死挣扎、临终关怀）原则、国家不独立（人格不独立、器官不独立、基因不独立、HLA 配对不独立）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则、国家独立（人格独立、器官独立、基因独立、HLA 配对独立）原则、独立先于一切原则、独立先于本征原则、一项短路即属短路原则、一项不独立即属不独立原则、独立先于本征（国家、民族、地区、群体、集合以至世界乾坤）原则、本征第一原则、国家（民族、地区、群体、集合以至世界乾坤）存在第一原则、国家（民族、地区、群体、集合以至世界乾坤）第一原则，依此类推至于普遍情形同理成立，统称为独立宪章。

4. 战争与和平

和平是群体同一性，与人民、民族、国家是保持同一的，因此是人们所必须的。

如果战争是人们所必要的，那么，依据同一律，作为必要条件的战争 W 必然与人民、民族、国家 U 是保持同一的，即属同一的，记为结论 F ；然而，任何战争 W 都是针锋相对的、具有付出性增量或趋势的，即属差异化的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是同一的、 $S::W$ 是差异化的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得战争必要否定原则和战争必要否定原则和战争从来不必要原则。

和平是全世界永恒的统一性，战争从来不是必要的，这就是战争与和平原则。

俄乌战争是现在进行时版的《战争与和平》，

依据不可逆转绝对原则、同一律，战争的死伤是不可逆转的而必然是绝对的，从而构成战争绝对原则。

胡志明小道（Ho Chi Minh Trail）的春季攻势、斯大林格勒保卫战的冬季攻势为武力战争之上的制高点战争和主体战争和相应的国家安全：武力战争（军事、国家安全）、制高点战争（军事、国家安全）、主体战争（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三分原则。

日军和苏军共同创造了本地作战（军事、国家安全）、出最终结果战争（军事、国家安全）、纽伦堡审判法律扫雷战（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三光原则。

朝鲜战争、越战是地板战争（军事、国家安全），伊拉克战场、阿富汗战场的战争是砧板战争（3天战争、军事、国家安全），最后得利的塔利班和中共的胜利战争是餐桌战争（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三部曲（三步曲）原则。

战争三部曲（三步曲）中的每层战争（军事、国家安全）包括战争三分和战争三光矩阵元，从而构成一个 $3 \times 3 \times 3$ 的矩阵 $T(3 \times 3 \times 3)$ ，称之为 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵战争（军事、国家安全）或 333 矩阵战争（军事、国家安全）。

全世界有史以来的军事家、元帅将士都不是合格的，因为战争是绝对的，必然至少是 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵架构的，包括西方四大军事家亚历山大大帝、凯撒大帝、汉尼拔(Hannibal 前 247-前 183,迦太基统帅)、拿破仑和希特勒等，也包括白起、霍去病、卫青、岳飞、杀妻求将的吴起等，因此，如果乌克兰泽连斯基尽快集合一定将士学习矩阵 $T(3 \times 3 \times 3)$ 兵法（military science），打败俄罗斯取得胜利即属无障碍深圳是易如反掌、探囊取物。

5. 闫丽梦（路德）国家恐怖主义个人 911 原则、中共非对等不可抗拒也不可战胜但必灭

梁冠军亲自起诉闫丽梦博士，然后安全忠和梁冠军宣称拿着几十亿美元 W 要在法律上耗死闫丽梦博士，显然，安全忠和梁冠军手上针对闫丽梦博士的几十亿美元是来自中共的国家力量，众所周知，一个家破差点人亡的弱女子闫丽梦如何能对抗你们这种十亿美元以上的中共国家力量的悍然攻击和迫害？对于作为个人而言的弱女子闫丽梦 U 来说，几十亿美元 W 显然是天文数字，如同大象踩死蚂蚁的国家暴力恐怖主义，梁冠军、安全忠堪称国家本·拉登，闫丽梦则是个人 911 遇难者，从而构成闫丽梦（路德）个人 911 原则、安全忠（梁冠军）国家恐怖主义原则，怎么赢？赢不了，惟有徒增加悲惨。全世界只有立刻动用国家联盟武力围剿或美国斩首才有可能终结末日狂犬中共。

闫丽梦（路德）国家恐怖主义个人 911 原则同时首次披露了国家恐怖主义的实质和根除方法。血与火的惨痛教训展示在全世界面前的是，为什么中华民族会沦陷于黄皮俄中共百几年且反抗都不成功，和为什么美国和全世界会接着沦陷的原因。

在共党的无限国家暴力恐怖主义（包括冷暴力恐怖主义和热暴力恐怖主义）、无限军国主义中，任何人都会死（如陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀、贺龙、王洪文等），文革饿死一亿人、斗死几千万人，杀人不偿命、罪责不负；现在，邪恶政权放病毒毒死全人类 2000 万人，与俄罗斯搞无上限无限卖国的军事同盟要炸毁地球，连美国都控制不住，彻底展现共党的无限军国主义是没有界限和底线的，从而构成无限国家恐怖主义（无限国家暴力恐怖主义、无限军国主义）不可控制（不可抗力）原则、无限国家恐怖主义（无限国家暴力恐怖主义、无限军国主义）四海无内外原则、无限国家恐怖主义（无限国家暴力恐怖主义、无限军国主义）绝对原则、中共（无限）国家本·拉登原则、中共国家恐怖主义原则、中共国家恐怖主义田忌赛马（无限田忌赛马）原则、中共人人无限本·拉登原则。

中国人不是东亚病夫，而中共政权是国屠（国家屠夫），即白起、项羽、薛仁贵发展到极点的最后版本。依据无限国家恐怖主义（无限国家暴力恐怖主义、无限军国主义）绝对原则，百几年来，没有中国人反抗中共成功的原因不是中国人没用、努力不够或者是劣等民族，而是中共政权是无限田忌赛马的国家恐怖主义，因为中共会无限调动任何国家资源来进行镇压、统治、误导、血洗和欺诈等，甚至延伸到美国等欧美国家内部的政府、议会和民间，从而构成（中共）国家恐怖主义不可反抗（不容反抗、铁丘坟、铁棺材）原则、国家恐怖主义（国家田忌赛马）非对等不可抗拒（不可战胜）原则；与此同时，依据中共无限蜂王原则，共党的每个成员（党员）、五毛、共犯都是一个人屠，中共则是一个国家（全局、人类、世界）屠夫即国屠（党屠、全局人屠、世界人屠、人类人屠），从而构成共党国家（全局、人类、世界）屠夫原则、共党国屠（党屠、全局人屠、世界人屠、人类人屠）原则。

中国人的白纸革命、白法革命、香港反送中运动、8964 运动等都没能撼动中共的统治，那么，美国人的核武器将是刺破邪恶苍穹的最后一道靓丽的闪电，全世界的围剿将是中共最后的审判。中共是人类历史上唯一一个名副其实人人得而诛之的最邪恶政权。

在任何矩阵系统中，特征元构成本征矩阵的内容和前提，从而构成特征先于本征原则、特征构造本征原则。

希特勒天天喊国家暴力、暴力解决，但他没有将国家暴力常态化，因此还不是真正完整的国家恐怖主义、国家暴恐主义，希特勒也还不是无限本·拉登，从而构成纳粹（希特勒）非（国家）暴力主义原则、纳粹（希特勒）非国家恐怖主义（暴恐主义）原则。

震惊中外、差点改变世界的闪电战的发明家希特勒，却输了由文盲领导、边缘人组成的国家暴恐主义犯罪集团的中共，可见本征至上的中共国家恐怖主义才是全人类邪恶的集大成者，其直接导致任何特征绝对归零而灭绝，然后依据特征构造本征原则而将中共本身的生命平台给彻底摧毁，同归于尽实属理所当然，整个过程犹如核武大爆炸一般，从而构成（中共）国家恐怖主义（国家暴力主义、国家田忌赛马、无限田忌赛马）二次死亡（同归于尽、绝对归零、核武大爆炸、大爆炸、自我大爆炸、自我毁灭、害人害己）原则、（中共）国家恐怖主义（国家暴力主义、国家田忌赛马、无限田忌赛马）炸弹（炸药）原则、（中共）国家恐怖主义（国家暴力主义、国家田忌赛马、无限田忌赛马）末日（国家、政党）炸弹（炸药）原则、中共（国家恐怖主义、国家暴力主义、国家田忌赛马、无限田忌赛马）必灭原则，由此可见，中共就是一个自我毁灭、自我大爆炸的同归于尽害人害己体系，称之为末日炸弹（末日炸药）。

也就是说，除了全世界国家联盟对中共进行最后的围剿、美国的斩首原子弹，否则没有任何力量可以赢得了中共的国家恐怖主义，简称为梁冠军安全忠灭闫丽梦国家恐怖主义，直接切中要害，即梁冠军、安全忠、闫丽梦这三个人的名字直接披露了中共为之祸国殃民、毁灭世界而癫狂了百几年的最后机密和病症。闫丽梦是国家恐怖主义绝对的受害者，但不是第一位国家恐怖主义的受害者，在末日的万国平台上，闫丽梦将作为末日第一英雄凯旋在法律的正义前，笑着活下去，闫丽梦和路德，希望我们能握手在世界阳光明媚的蓝天下，以慰藉那些永远再也看到这一天的受害者。

由此可见，无论中共如何花枝招展、花样百出，他的实质只有一个，那就是国家恐怖主义、国家暴力主义、国家暴恐无限犯罪组织。

依据不可更改绝对原则、同一律，路德、闫丽梦赢不了，没有投入国家力量的美国情报机构、政府机构不了，中国人的白纸革命、白法革命、香港反送中运动、8964 运动等赢不了，赵紫阳总书记、胡耀邦总书记、如今的邓小平家族、胡锦涛总书记、王歧山、陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀、贺龙、王洪文赢不了，最后，全世界最危险的人也赢不了，所谓全军覆没即是如此，等等，称之为中共毛里求死，从而构成中共毛里求死绝对原则。

对于欧美养肥的中共邪恶政权而言，时间拖得越长，本来完全不必要付出的代价将不断地、无限地成为事实，甚至全人类被中共拖入核武战争的毁灭之中而直接末日，称之为中共为之负全责的末日。

总而言之，中共非对等不可抗拒也不可战胜但必灭，现在象一头垂死挣扎的疯牛，美国的核武器斩首或西班牙斗牛士的跳岛战术加砍马脚一剑穿心 A、全世界国家同盟的围剿 B 是解决中共的唯二良方。